

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

1.

Kypid.

8^a

G. Bratford.

Erhängungen.

24.4.39

Formonische Erhängungen.

1.) Belastete Erhängen. Bei einem elastischen Erhängen ist die Entfernung aus der Ruhelage der wirkenden Kraft proportional. Eine formonische Erhängung besteht dann, wenn die wirkende Kraft der Entfernung aus der Ruhelage proportional ist.

2.) Stabpendel ist bei dem Stabpendel der Fall. Eine ist eine gedämpfte Erhängung, infolge des Horizonten Widerstandes in der Pendel.

Bei dem Wurf mit der Erhängen interferiert sich die Zeit einer Erhängung. Die wirksame Last braucht die logische Zeit.

$$\underline{T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K_1}}} \quad (K_1 = \text{die in der Entfernung 1 wirkende Kraft}).$$

Je größer die Last, je länger die Zeit. Je größer die Kraft, um so kleiner ist die Erhängungszeit. Die wirkende Kraft ist der Wohlängung gro =

Ufaltungspitzgen.

Galvanische Koppelung

Je stärker der Strom durchfließt, um so mehr gleicht
die Länge an. Gleicht die Länge nicht, ist der Strom
weniger stark. Es gebe einen Leiter, der
den Strom. Der Leiter soll eine Umschlingung in
einem geschlossenen Umschlingungs sein.

3. 4. 1939. 1,5 Ohm/cm

Das hier sofort mit dem Längen vergrößerung
haben, das haben hier jetzt mit dem Angewandter
geben.

Die ersten Einsparungen sind grob ge =
logisch, d. h. sie sind die selben Träger. -
Es gibt noch eine induktive Logik und eine

Stromstärke absteht von a ist die größte Strom-
stärke vorhanden, die die Resonanz erzeugt. -

Kapazitative Kopplung.

Erzeugt = im Resonanzstrom haben die Kondensator
C gemeinsam. -

Zusammenfassung.

Zum Resonanzstrom gehört Induktivität
 und Kapazität (Kondensator). Im Resonanz-
strom wird kein Wirkstrom erzeugt. Die Ver-
bindung zwischen Erzeuger und Resonanzstrom
 nennt man Kopplung.

gostional. Die die harmonischen Oszillationen sind
die Stöße und die reine Kraft eines Polle.

Die haben eine Oszillation in einer gewissen
Zeit, die ist nicht bestimmig kann. Wenn man
das Werte ändert, ist die Oszillation aus.

Bei einer harmonischen Oszillation kommt die
benutzte Kraft und die reine Kraft in Ergebn

Zusammenfassung:

harmonische Oszillationen.

- a.) Belastete Zweifelstern.
- b.) Belastetes Halbband.
- c.) Stoffpendel.
- d.) Stuhl.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1}}$$

Elektrische Schwingungen.

Die Halle der Klasse tritt die Selbstinduktion.

$$\underline{T = 2\pi \sqrt{L \cdot C}} \quad (\text{Tomponische Formel})$$

(L = Selbstinduktion).

Abbildung kommt eine elektrische Schwingung zustande?

Dies müssen eine Spannung bekommen.

zuerst muß die Spannung über einem Leiter = Strom ausgelöst werden.

L Leitungsstrom.

eine offenbarische
Entladung.

$$\underline{T = 2\pi \sqrt{L \cdot C}}$$

die Übertragung tritt ein.

Dies kann zuerst auf. Dann muß eine Entladung
erfolgen. Je kleiner die Lagerzeit ist, um so
leichter kommt der Leiter zustande. Die Werte =

Umladung eines elektrischen Ladungsträger ist die
Induktivität. Je größer die Induktivität, desto kleiner
die resistive Kraft.

8. 5. 1939.

Induktion.

Wir haben eine Spule und ein Galvanometer
Wir bekommen ein Strom, wenn ich die Lage
des Kraftfeldes zu der Spule ändere. Die Kräfte
der Spule müssen die Kraftlinien schneiden. Es
entsteht ein Strom von ganz bestimmter Richtung
Es entsteht ein Strom, der die Bewegung zu
hindern sucht. Der Magnetismus kann ich durch
einen Elektromagneten ersetzen. Der Stromkreis
muß geschlossen oder geschlossen werden.

Ein Strom wird induziert, wenn die Kraftlinien
von Stromkreis permanently geschnitten werden.

Induktion.

Induktion ist eine Induktion, die im
Stromkreis erfolgt.

Wortauf:

Stromkreis.

Der Strom geht zurück im reinen Weg. Datum 15. 5. 1939.
In der ersten Zeile, der Spule zu gehen, sein
in an dem Ende A und A', die in in dem ersten
Salte ein Abkling. Es findet eine Reaktion der
Strom her. Nicht der ursprüngliche Strom hört
die Abkling und, sondern der Strom, der über
die Spule findet statt. Die Abkling ist
klein, daß in die Abkling sein. Die Spannung
ist groß. Ergebnis mag sein die Strom. -

Die Crookes'sche Röhre.

Die ist nahezu luftlos. Man ist gewöhnlich
 Vorrichtungen werden Kathodenstrahlen hervorgerufen.
 Die Kathodenröhre bringt es mit der Entladung
 elektrischer Ladungen zum Leuchten. Kathodenstrahl
 ist unabhängig von der Lage der Röhre.
 Kathodenstrahlen sind geradlinig. Tief einem
 Magnetfeld werden die Kathodenstrahlen abgelenkt

22.5.39.

Fortleitung im luftleeren Raum.

Kathodenstrahlen gehen von der Anode zur Kathode.
 Sie sind unipolar, wenn die Röhre völlig
 luftleer ist. Kathodenstrahlen bestehen aus
Elektronen, die sich mit großer Geschwindigkeit
 durch den Raum bewegen. Die Geschwindigkeit ist
 abhängig von der anzuschließenden Spannung.
Kathodenstrahlen werden durch einen Magnetfeld
und durch Elektrizität abgelenkt.

Eigenschaften der Kathodenstrahlen.

5. 6. 1939.

1. Geradlinige Fortpflanzung (gehen nicht durch Metall).

2. China Kaffee. $\frac{1}{1830}$ Teil Kaffeebohnen.

Sehr große Giftmengen: $\frac{1}{10} - \frac{1}{3}$ Liter
Giftmengen.

3. Mangansäure Abkühlung.

4. Eisessigsäure Abkühlung.

5. Abkühlung durch einen Wasserstrom

(die Wasser werden fortwährend zum Wasser
abgeführt).

6. Elektrostatische Abkühlung (Anziehung

durch positive Elektrizität; Abstoßung durch
negative Elektrizität).

Die modernen Köcher.

1. Gleichstrom,

2. Elektronen.

Das Gericht wird flach und kurz. Die Gerichte

ist immer ein gleiches. Der Abfallstrom ist ein Einblöpfungsgang. Ich halte den Umfang ein.
Im Doppelpfeil wiederum wie ein Einblöpfungsgang.

Begriff der Resonanz.

19. 6. 39.

Resonanz kommt von resonare = mitschwingen,
mitschwingen. Hier erläutere den Begriff unvollständig.
Ein Stab besteht aus Stücken und Luft.

Beispiel:

Ein Luftrohr ist unten geschlossen =
geschlossen. Ein Rohr (Luftrohr) stellt $\frac{1}{4}$ Teil
einer Wellenlänge dar. Die Wellenlänge ist 75 cm
lang. Also beträgt der $\frac{1}{4}$ Teil etwa 20 cm. Der
einer ganzen bestimmten Welle in der Luftrohr

26. 6. 39.

besteht Reflexion. Er fliegt der von nun
Himmelsbel festig weiter (Reflexionsboden).
Fliehgängen mit dem dem, von der Größe
der Luft der Fliehgänge entspricht. -

Wort:

Wort mit langen und kurzen Wörtern.

Die Wortbildung dem nun fliegt mit der
Wortbildung zusammen. Die Fliehgängezeit ist ab
hängig von der Wortzeit. Wenn die Wortzeit
zeit am größten ist, fliegt der kurze Wort
Wenn sie kleiner ist, fliegt der lange
Wort zusammen mit.

Die Wort zusammen, daß der Wort =
dem nun Wortbildung ist:

Wichtig:

Es benutzt den Strom als Einspeisung = Wagen. Es nehmen wir einen Teil der Stromspannung an. Der ganze Widerstand liegt in der Stromspannung. 220 Volt Stromspannung.

Potentialunterschied.

Ufaltungspfeiger.

Galvanische Toggelung

Je stärker der Strom fließt, um so mehr glüht die Lampe auf. Glüht die Lampe nicht, ist der Strom weniger stark. Es gebe einen Leistung, den Stromflussstrom. Der Leistung soll einen Umschlingung in einem geschlossenen Umschlingungsband erzeugen.

Der Umschlingungsstrom besteht aus Kontaktpolen und Halbleitungen. Die Halbleitungen pflegen den Strom, sobald die Lampe nicht leuchtet. Wenn in der Halbleitung Spannung, leuchtet auf die Lampe. Im Strom, wo der Kontaktpol ist, leuchtet die Lampe.
Es gibt also durch einen geringen Antrieb einen Umschlingung hervorgerufen, die vorzüglich stärker ist. Durch einen pflegenden Strom bringen wir einen reinen Härtere Umschlingung hervor, die in dem Umschlingungsstrom enthalten ist, der aus Kontaktpolen und Halbleitungen besteht. Der Antrieb ist ein geringer Strom, der Umschlingungsstrom ist stark. -
Dies pfalten wir das Umschlingungs an der ersten Umschlingung Halle an. (Lige für würde trite).

3. 4. 1939. 1,5 Ohm in

Das hier sofort mit dem Lungen verknüpfen
haben, das haben wir jetzt mit dem Ohmgesetz
gesehen.

Die beiden Einspeisungen sind galvanisch ge-
koppelt, d. h. sie gehen über denselben Strömung. -
Es gibt noch eine induktive Kopplung und eine

Kapazitative Kopplung. Alle zwei Kopplungen
kann man umkehren, wie man sie braucht.

Induktive Kopplung.

14. 8. 39.

Das Erregungsstromkreis besteht aus Kondensator und
Er ist selbständig. Die Kopplung induktiv, d. h. inf
folgt demselben Erregungsstrom unter zwei Erregung.

Die Halb-Induktion folgt die Kopplung haben. Die Er-

Minimale Abwehr von a ist die größte Stromstärke vorhanden, die die Resonanz anzeigt.

Kapazitative Kopplung.

Erzeuger = im Erzeuger sind die Erzeuger haben den Erzeuger C gemeinsam.

Zusammenfassung.

Zum Erzeuger gehört Erzeuger und Kapazität (Kondensator). Im Erzeuger wird ein Erzeuger erzeugt. Die Erzeuger zwischen Erzeuger und Erzeuger nennt man Kopplung.

Der Hochspannungspul.

21. 8. 39.

Es geht von einem Wechselstrom von 220 Volt aus. Dieser Strom kommt in die Primärspule eines Transformators und wird auf einmal durch einen Simonintertorbohrer zerhackt. (Der Simonintertorbohrer ist ein elektrolytischer Unterbohrer. Die Elektrolyse wird jedoch nicht angewandt. Bei 1000 Grad zerplatzt sich das Material.) Dieser Wechselstrom kommt in einem Wechselstrom fernen Generator und gleicher Frequenz umgeformt, um wie auch der Induktionspuls freizubekommen. Der Strom geht dann in eine dritte Stufe. Die Entladung erfolgt durch den quadratischen Umschaltungsstrom (Eindringstrom). Dann kommt eine Spule mit wenig Windungen. Dieser Spule stellen wir eine Spule mit viel Windungen gegenüber, welche wie oben. Die Spule endet oben in einem Trogg.

(Zurückführung dazu siehe nächste Seite.)

Die im Linsen tritt eine Resonanzhaltung der
Spannung ein. Ein optimalisiertes System der Leistung
 ist findet für Markt. Es wird die Abschwächung
verändert und wird bekommen ein Leistung und
 400000 Wattmeter existieren. Die Induktionsleistung
 muß ganz unabhängig sein. Die Abfallzahl ist die
 aber, aber die Spannung wird quadratisch
unabhängig gesteuert. Im der Leistung bekommen wir
einem folgenden, folgenden Abfallstrom.
 Dieser Strom muß sich in der Markt Leistung
benutzen, wenn der Abfallstrom gleich
Null ist. Dieser Strom muß man sich Leistung.

Atom. Abir wozingen eine feste Bewegung. Ein
dieses Atom ist die kleinste Einheit der
größeren Abirzustand als der feste Abirzustand. Die
Einheitskraft ist immer vorhanden. Die Wirkung
auf außen ist auch immer. Die gebilde Kraft.
Man nennt sie auch Kraftgröße. Bei der gebilde, nach
Befragung besteht, nach einer festen Kraftgröße-
prüfung zu sein.

Diese Kraftgrößeprüfung kann ich auch auf den
unvollständigen Zustand übertragen. Abir jedoch das darüber
in elektronischen Befragung. Abir Befragung ist,

Strahl der Erde. Die Wird in Eigenkreislauf
versetzt. Der Erdboden ist ein unvollständiges primäres
Leitungs system. Der Strom wird über den
Erdboden über den Erdboden hinweg geleitet, die
Leitung versetzt werden.

9.10.39.

Wie kommen Überspannungen mit Hilfe der
Elektronenröhren kommen.

Die Elektronenröhre ist eine Röhre, in der zwei
Elektronen hinweg. Wenn die Röhre mit
Luft gefüllt ist, geht der Strom nicht hindurch.
Es ist ein ein Luft Leitungs system über, weil
der Raum zwischen den Elektronen leitend.

Es ist die Bestimmung unserer Ziel, mittels
Kathodenstrahlen (von der Anode zur Kathode). Sie
 bestehen aus dem kleinsten Teilchen der Elektrizität,
 aus den Elektronen. Die Elektronen werden an
 der Kathode übergelassen. Bringen wir die Kathode
 zum Leuchten, bekommen wir eine Glühkathode. Wird
 ein Strom erzeugt, so hat er das Bestreben, die
Elektronen übergelassen. Aber wenn ein
Luftvakuu vorhanden ist, gelingt es
 diesen kleinsten Teilchen eine Elektronenbahn
 zu bilden. Eine Glühkathode haben wir in der
Strahlrohr:

Die Elektronensalze ist abhängig von der Größe
Lage ist auf die Art der Spannung, so wird
die Elektronensalze freigesetzt. Es gibt
eine respektive positive Spannung. Lage ist an
das Gitter eine positive Spannung (Gitterspannung)
so wird der Strom verstärkt. Lage ist an das
Gitter eine negative Spannung, so wird der

16. 10. 1939.

Strom der Elektronen gebremst. Die Elektronen
salze ist negativ geladen. Die Art ist auf
den positiven Strom der Leitfähigkeit. Die Elektronen
finden Strom, im Metall als kleinste Teilchen
der Moleküle. Dann wird ein Wahlverhältnis
ausgewiesen, wofür wird die Größenverhältnisse
der Elektronen. Die wirden in die folgende Spannung
generiert in dem Raum übertragen. Die Elektronen
salze bringt bis zur Art der Spannung. Dann
ist die Art positive einfluss, wird die Elektronen

Der Elektronenstrom gebremst.

Leitwertigkeit der Gitterspannung.

3. Wegleitmit.

HB Akku

W Widerstandsrotor

G Gleichstrommeter

Man stellt sich auf an das Gitter eine Spannung (Gitterspannung). Wenn in an das Gitter eine positive Spannung liegt, wird der Elektronenstrom beeinflusst. Liegt in an das Gitter eine negative Spannung, so wird

Der Elektronenstrom gebremst.

Gesamtstrom der Gitterspannung.

